

ЖАДИДЧИЛИК ҲАРАКАТИ ҚУРБОНЛАРИНИ РЕАБЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ТАРИХИДАН

Рустамбек Шамсутдинов

Марказий Осиё фан, маданият ва санъат академияси академиги

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига йўллаган мурожатномасида шундай дейилган: **“Биз жадидчилик ҳаракати, маърифатпарвар боболаримиз меросини чуқур ўрганишимиз керак. Бу маънавий хазинани қанча кўп ўргансак, бугунги кунда ҳам бизни ташвишга солаётган жуда кўп саволларга тўғри жавоб топамиз. Бу бебаҳо бойликни қанча фаол тарғиб этсак, халқимиз, айниқса, ёшларимиз бугунги тинч ва эркин ҳаётнинг қадрини англаб етади.”**

Шавкат Мирзиёев ўтган аср бошларида шаклланган бу ҳаракат нафақат Марказий Осиё минтақаси, балки бутун мусулмон олами ва туркий дунё тарихида чуқур из қолдирганини алоҳида қайд этди.

2022 йил 28 декабрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг «Жадид боболаримиз фаолияти янада чуқурроқ ўрганилади» номли мурожаатида: **«Биз қадимий ва бой тарихимизни, айниқса, ғоят оғир шароитда илм-маърифат, инсон эркинлиги, халқ озодлиги, Ватанга, миллий қадриятларга меҳр ва садоқат ғояларини дадил кўтариб чиққан жадид боболаримиз фаолиятини янада чуқур ўрганишимиз лозим. Уларнинг улуғ мақсадлар йўлидаги мардона кураши ва фидойилиги Янги Ўзбекистонни қуришда барчамиз, аввало, ёшларимиз учун чинакам ибрат мактаби бўлиб хизмат қилиши зарур»,** – деб таъкидланган.

Президентимизнинг 2023 йил 22 декабрда Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида «Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак» номли нутқида: **«Мамлакатимиз ўз**

тараққиётининг янги, юксак босқичига кираётган ҳозирги пайтда бизга жадид боболаримиз каби Ғарб илм-фани ютуқлари билан бирга миллий қадриятлар руҳида тарбия топган етук кадрлар сув билан ҳаводек зарур. Лекин уларни ким тарбиялайди? Албатта, ўзимиз тарих сабоқлари, замон талаблари асосида тарбиялашимиз зарур».¹ деб айтилган.

«Афсуски, – деб кўрсатади Ш.М.Мирзиёев, – мустабид тузум уларнинг эзгу ғоя ва амалий ҳаракатларини тўла рўёбга чиқаришга имкон бермади. Биз бугун мамлакатимизда эркин фуқаролик жамияти, ҳуқуқий демократик давлат барпо этар эканмиз, жадид боболаримизнинг гуманистик қарашларига таянамиз, уларнинг меросидан маънавий куч-қувват оламиз».²

«Тил инсонга фикрини яшириш учун берилади» деган машҳур формула тоталитар режимнинг хоҳ катта, хоҳ кичик амалдорлари учун хос анъанадир. Қизил империянинг Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев каби арбобларига ҳам бу жиҳат ёт эмас эди. Бундай тактикани ўзларининг сиёсий, мафкуравий рақиблари, яқин сафдошларига нисбатан ҳам қўлладилар. Улар турли вақтда ҳар хил сиёсий ўйинлар қилиб, гоҳида инқилобий ҳаракат жараёнида террорни афзал билганлар, айрим ҳолатларда ундан воз кечиб, бундай муаммонинг ўзи йўқ қабилида иш тутганлар. Шу боис кўплаб тадқиқотчилар большевизмга асос солган Ленинни қонхўр террорчи деб атасалар, бошқа бирлари гуманист, инсонпарвар деб тарифлайдилар. Большевиклар номини олган бу партия аъзолари на террорга мойил, на террорга қарши бўлишни тўғри англаб етмас эдилар. Большевизм зўравонлиги амалда ҳар доим бўлиб келганига яқин тарих шоҳиддир.

Яқин-яқингача 1917 йилги Октябрь тўнтаришининг ўзи террорчилик, зўравонлик, қонунсизлик оқибати эканлигига аҳолининг катта қисми ишонмай келди. Бу ўринда 1956 йилдан Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети биринчи котиби Нуриддин Ақромович Муҳитдинов ва Ўзбекистон ССР Фанлар

¹ Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2023 йил 22 декабрда ўтказилган Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши. <https://uza.uz/uz/posts/ol> – bayrogingni-qalbing-uconginsin_554468

² Jadid: Adabiy, ilmiy-ma’rifiy va ijtimoiy haftalik gazeta. 2024-yil 1-yanvar, №1 (1).

академияси академиги Хадича Сулаймоноваларнинг Ўзбекистонда реабилитация қай йўсинда амалга оширилиши ҳақида айрим маълумотларни келтириш ўринлидир.

Нуриддин Акромович Муҳитдинов

(1917, Тошкент – 2008) – давлат ва сиёсат арбоби, дипломат. Москвадаги савдо-кооператив институтини тугатиб (1938), турли лавозимларда ишлади. Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси. 1946 йилдан унинг сиёсий фаолияти бошланган. Наманган вилояти партия комитети биринчи котиби (1947 – 1950), Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети котиби (1950 – 1951), Ўзбекистон ССР Министрлар Совети раиси (1951 – 1953, 1954 – 1955), Ўзбекистон ташқи ишлар вазири (1953 – 1954), Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети биринчи котиби (1955 – 1957), КПСС Марказий Комитети котиби (1957 – 1961). КПСС Марказий Комитети Президиуми аъзолигига номзод (1956 – 1957), аъзо (1957 – 1961). Центросоюз бошқаруви раиси ўринбосари (1962 – 1966), СССР Министрлар Совети Хорижий мамлакатлар билан маданий алоқалар комитети раисининг 1-ўринбосари (1966 – 1968), СССРнинг Суриядаги элчиси (1968 – 1977), СССР савдо-саноат палатаси раисининг ўринбосари (1977 – 1985), Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг маслаҳатчиси (1986 – 1987), «Ёдгорлик» тарихий-маданий мерос жамияти раиси (1987 – 1996), «Олтин мерос» халқаро хайрия жамғармаси бош маслаҳатчиси (1996).

Хадича Сулаймонова (1913.3.6, Андижон шаҳри – 1965.26.11, Тошкент) – ҳуқуқшунос олим. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби (1954), юридик фанлар доктори (1951), профессор (1952), Ўзбекистон Фанлар академияси академиги (1956).

Ўзбекистон ССР МИҚ ҳузуридаги Совет қурилиши ва ҳуқуқи институтини тугатган (1935). Москва юридик институти аспиранти (1939 – 1941), Тошкент юридик институти жиноят ҳуқуқи кафедраси ассистенти, доценти, сўнг мудир (1941 – 1954), институт ректори (1954 – 1955). Ўрта Осиё университетининг юридик факультети декани (1955 – 1956). ЎзССР адлия вазири (1956 – 1959), ЎзССР Министрлар Совети ҳузуридаги Адлия комиссияси раиси (1959 – 1964). 1964 йилдан ЎзССР Олий суди раиси бўлиб ишлаган.

Тошкент шаҳридаги кўчалардан бирига, суд экспертизаси илмий текшириш институти (ҳозирги Республика суд экспертиза маркази)га Хадича Сулаймонова номи берилган, Тошкент юридик институтида Хадича Сулаймонова музейи бор.

Н.А.Муҳитдинов реабилитация қилиш комиссияси аъзоси академик Хадича Сулаймонованинг жасорати ҳақида шундай ёзган эди:

«Қатағон қилинганлар ҳужжатларининг ҳар бирини диққат билан, мутахассис ҳуқуқшунослар иштирокида кўрар эдик. Чунки тергов, суд жараёни материалларини, айблов хулосаси, суд ҳукмини асослаш ва бошқаларни ўрганишда Жиноят кодекси моддалари, айрим терминларни яхши тушунмасдик. Ана шунда менга, бутун гуруҳ аъзоларига Хадича катта ёрдам кўрсатди, чунки у шу гуруҳнинг доимий маслаҳатчиси эди...

Ушбу воқеаларни эслар эканман, улар атрофида Хадича ҳақида ҳам шуларни айтмоқчиман: Акмал Икромов ва Файзулла Хўжаевнинг бутун

хужжатларини йиғиб Москвага бориб, бош прокурор Роман Руденконинг кабинетида ўтирганимизда, унинг муовини ва икки ходим папкаларини кўтариб киришди ва муҳокама бошланди.

Мени завқлантирган ва фахрлантирган нарса шу бўлдики, уларнинг ҳар бир саволига жавоб қайтаришда, хужжатларга баҳо беришда ёки уларнинг гумон қилган жойларини тушунтиришда Хадича ўзининг олимлиги, донолиги, қонунларни яхши билиши ва мустаҳкам иродасини кўрсатди. Узоқ Андижондан чиққан бир ўзбек қизи шундай машҳур прокурорни ҳам, унинг масъул ходимларини ҳам қойил қолдирди.

Ўша йиллари Ўзбекистонда 40 мингга яқин «халқ душмани» деб отилган ёки узоқ муддатга сургун қилинган кишиларни оқлаш керак эди. Бу тарихий ишга Хадича Сулаймонова ҳам ўзига хос ҳисса қўшди».

28 февралда КПСС Марказий Қўмитаси Президиумида М.А.Суслов, П.Н.Поспелов ва Н.А.Муҳитдиновдан иборат «Учлик»ка бир ой муддат ичида КПСС Марказий Қўмитаси қарорининг лойиҳасини тайёрлаш топширилган. 1956 йил 30 июнда КПСС Марказий Комитетининг «Шахсга сиғиниш ва унинг оқибатларини тугатиш ҳақида»ги қарори қабул қилинган. Эътибор берилса, съезд қабул қилган қарорда Сталин номи келтирилган эди. 1956 йил 30 июндаги қарорда эса бу ном келтирилмаган. Бунинг сабабини Н.А.Муҳитдинов шундай изоҳлайди: «Агар Н.С.Хрушчев маърузаси матни, унинг чет элларда эълон қилинган баёни, совет қоммунистларига юборилган ахборот бир-бири билан таққосланса, жиддий фарқ яққол намоён бўлган эди. Бундай ҳолат сарлавҳа остидан ҳам кўриниб турарди. Қарорда Сталиннинг шахсига сиғиниш ибораси келтирилмаган эди. Репрессия ҳодисаси, унинг келиб чиқиши, оқибатлари хусусида гап борган эди. Ўша 1956 йил 10 – 13 октябрь кунлари Ўзбекистон Республикаси зиёлиларнинг 1-съезди, ундаги маъруза матнини тайёрлашда қийинчиликларга дуч келинганди. Партия XX съезд якунлари республикада 1956 йил март ойидаёқ муҳокама қилинганди. Қандай янги қўшимча гап айтиш мумкин эди? Шу маънода Ўзбекистон зиёлилар съезди

коммунистлар анжуманидан қайси жиҳатлари билан ажралиб турмоғи лозим эди? Ахир у ерда ҳам, бу ерда ҳам масала битта эди-да».³

Ўзбекистоннинг икки буюк давлат ва жамият арбоблари бўлган Н.А.Муҳитдинов ва Хадича Сулаймоноваларнинг сай-ҳаракатлари билан Совет Иттифоқи республикалари орасида мустабид советларнинг қатағон сиёсати ва унинг оқибатларини тугатиш, қатағон қилинганларни реабилитация қилиш борасида олдинги сафда бўлганликлари ва бу соҳада бошқа иттифоқчи республикаларга нисбатан пешқадам бўлганликларини алоҳида таъкидлаш жоиздир.

Бу борада мисол тариқасида СССР Бош прокурори Р.А.Руденконинг КПСС Марказий Қўмитасига С.Азимов ва бошқаларнинг ишини қайта кўриб чиқиш бўйича ёзган хатини⁴ келтириш ўринлидир.

1954 йил 19 ноябрда КПСС Марказий Қўмитети аксилинқилобий жиноятларда айбланиб судланган шахсларга нисбатан жиноий ишларни қайта кўриб чиқиш бўйича 1954 йил 15 ноябрда Марказий Комиссия Ўзбекистон

КП(б) Марказий Қўмитасининг собиқ котиби Сулаймон Азимов ва бошқаларнинг айблови бўйича жиноий ишни қайта кўриб чиқди ва жиноят далиллари йўқлиги сабабли иш тугатилди.

Мазкур иш бўйича Азимовдан ташқари Ўзбекистон КП(б) Марказий Қўмитасининг тарғибот-ташвиқот бўлими бошлиғининг собиқ муовини Сотти Ҳусаинов, «Қизил Ўзбекистон» газетаси таҳририятининг собиқ раҳбари Тўхтасин Жалолов, шу газетанинг адабий ходими Юнус Латифов, «Муштум» журнали адабий ходими Ғафур Расулов, «Ёш куч»

Россия XX век. Документы. Реабилитация: Как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953 – февраль 1956 / Составители: А.Артизов, Ю.Сигачев, И.Шевчук, В.Хлопов. – Москва, 2000.

– китоб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1995. – Б.266 – 268.

⁴ Хатнинг биринчи варағига резолюция «За. Н.Хрушев» ҳамда белгилар «Разослать членам Президиума ЦК КПСС (указание тов Хрущева). В.Малинин. 29.XI.54» ва «Архив. В. Чернуха. 8. XII.54» қўйилган (Тузувчилар).

журнали таҳририяти котиби Омил Одилов, ўрта мактаб ўқув бўлими мудирини Обид Ҳошимов, шунингдек, «Тароқчи» (ёки «Даракчи») артели ошпази Соли Иминовлар ҳам ҳибсга олинган эди.

Аксилинқилобий жиноятларни содир этганликда айбланган С.Азимов ва бошқаларга нисбатан далиллар умуман бўлмагани ҳолда 1941 йилда Ўзбекистон ССР ички ишлар собиқ халқ комиссари А.Қобулов томонидан жиноий иш қўзғатилганлиги аниқланди.

А.Қобулов ҳибсга олинган шахсларга нисбатан калтаклаш ва қийноқ усулларини қўлаганидан сўнг айбланувчи Жалолов гўёки Ўзбекистон КП(б) Марказий Қўмитаси котиби Азимов томонидан тузилган миллатчи исёнчи ташкилотга аъзо бўлгани ва унинг буйруғи бўйича Иминов ва Ҳошимовларни ушбу ташкилотга жалб қилгани ҳақида гувоҳлик беради.

Аксилинқилобий ташкилотга аъзо бўлган ҳолатлар ҳақида Жалоловнинг гувоҳлик беришича, гўёки 1940 йилнинг февраль ва июнь ойларида Азимов билан учрашган пайтларида унинг аксилинқилобий фаолияти ҳақида билиб олган.

Бундан ташқари, Тўхтасин Жалоловнинг гувоҳлик беришича, 1941 йилнинг сентябрида шаҳарда айланиб юриб тасодифан Азимовнинг хонадонига бориб қолган, ўша пайтда профессор Қори-Ниёзов (ўшанда ЎзССР Халқ Комиссарлари Совети раиси муовини, кейинчалик Ўзбекистон Фанлар академияси президенти) ва Йўлдошев (Тошкент вилояти партия қўмитасининг собиқ котиби)лар иштирокида «антисовет йиғини» бўлаётган эди.

Азимов гўёки Жалоловни тингловчиларга «ўзимизнинг одам» деб таништирган, шундан сўнг улар антисовет ҳаракатини фаоллаштириш усулларини муҳокама қилишга киришган.

Жалолов кўрсатмаларининг асоссизлиги аниқ эди, чунки у 1940 йилда Тошкентда Азимов билан аксилинқилобий суҳбатлар ўтказмаган, сабаби, автоҳалокатга учраб оғир жароҳат олган Азимов Сочи шаҳрида даволанаётган эди. Жиноий усуллар билан олинган ушбу тергов кўрсатмалари Азимов ва бошқаларни ҳибсга олиш ҳамда уларга нисбатан репрессиялар қўллаш учун

баҳона бўлиб хизмат қилди. Ҳибсга олинганларни калтаклашда шахсан иштирок этган А.Қобулов уларни аксилинқилобий жиноятларни тан олишга мажбур қилди, шундан сўнг иш СССР НКВД ҳузуридаги махсус йиғилишга юборилди.

Тергов қонунни қўпол равишда бузган ҳолда олиб борилди. Шундай қилиб, иш бўйича айблов ҳулосаси 1942 йил 24 июнда тузилган ва тергов якуни айбланувчиларга фақат 1942 йил 1 – 2 июлда эълон қилинган.

1942 йил 11 – 12 август кунлари ҳибсга олинганларга ҳеч қандай асосиз совет ҳокимиятига қарши қуролли исён тайёрлаш деган қўшимча айблов эълон қилинди.

1942 йил 12 августда, яъни Тошкентда ҳибсга олинганларга нисбатан бу тухматдан иборат қўшимча айблов эълон қилинган куни мазкур иш юзасидан Москвада махсус йиғилиш ўтказилди. Унга кўра, Ҳусайнов ва Латифовлар ўлим жазоси – отувга, Азимов ва Жалоловларнинг ҳар бири 10 йиллик қамок жазосига, қолганлари эса турли муддатларга озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинди.

Бу қарор асосида Ҳусайнов ва Латифовлар отиб ташланди; айбланувчи Расулов лагерда эканлигида вафот этди, қолган айбланувчилар эса ўз жазоларини ўтаб бўлгач сургунга жўнатилди.

Аксилинқилобий жиноятларда айбланган шахсларга нисбатан жиноий ишларни кўриб чиқиш бўйича марказий комиссия томонидан Ҳусайнов, Латифов ва Расуловлар ўлимидан кейин реабилитация қилинди, қолган маҳкумларни сургундан озод этиш тўғрисида буйруқ берилди.

Мазкур ишни сохталаштиришда асосий айбдор бўлган халқ душмани А.Қобулов хоинона фаолияти учун СССР Олий суди Ҳарбий коллегияси томонидан олий жазо – отувга ҳукм қилинди⁵.

⁵ Ака-ука Қобуловларнинг кичиги А.З.Қобулов 1953 йил июнь ойида ҳибсга олинган. 1953 йил декабрь ойида СССР Олий судида Л.П.Бериянинг яқин ходимлари қаторида судланган акаси Богдан отилганидан ўн ой ўтгач, 1954 йил октябрь ойида олий жазога ҳукм қилинган. Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Том 1. Март 1953 – февраль 1956 / Сост. Артизов А.Н., Сигачев Ю.В., Хлопов В.Г., Шевчук И.Н. – Москва: МФД, 2000. – С.180 – 181.

Ўзбекистон Компартияси Марказий Қўмитаси котиби, қатағон қурбони, ГУЛАГ лагерларида маҳбуслик азобини тортган Сулаймон Азимовнинг хотираларидан кичик бир лавҳа:

«Сибирдаги саргардонлик йилларим бир ҳамюртим билан учрашиб қолдим. Йиғлаб кўришдик. Ҳол-аҳвол сўрашдик. Мен унинг ҳам ўзимга ўхшаб айбсиз бадарға бўлганлардан бири эканлигини сезиб турсам ҳам, сўрадим:

- Сизни нега қамадилар, биродар?
- Сулаймон Азимовнинг «думи»сан деб!
- Кимнинг-кимнинг?
- Айтдим-ку, Азимовнинг...

Анчадан кейин бир оз ўзимга келиб, секин бориб, елкасидан қучдим:

- Уни танийсизми?
- Йўқ, кўрмаганман...
- Унда келинг, танишволайлик, – дедим. – Менман ўша сиз айтган одам!..»

Жадидчилик шаклланиб келаётган миллий буржуазия муҳитида вужудга келган. Жадидчилик ҳаракати намояндалари кўпинча ўзларини тараққийпарварлар, кейинчалик жадидлар деб аташган. Тошкент, Фарғона, Бухоро, Самарқанд ва Хивада ҳур фикрли ва тараққийпарвар кишиларнинг айрим гуруҳлари томонидан очилган маданий-маърифий йўналишдаги жамият ва уюшмалардан жадидчилик ҳаракати шаклланди. У ўша даврда Туркистондаги миллий-озодлик ҳаракатининг мафкураси – Туркистон миллий мустақиллик мафкураси вазифасини бажарди. Жадидчилик ўз тарихида икки босқични ўтган. Биринчиси – маърифатчилик босқичи ва иккинчиси – сиёсий босқич. Аммо жадидларнинг давлатчилик масаласига нисбатан қарашлари биринчи даврданоқ шаклланган эди.

Биз “Катта террор” қурбонлари бўлган жадидлар ва улардан Ўрта Осиё бўйича 259 нафари ҳақидаги маълумотларни 2024 йили Тошкентда нашр этилган “Ўрта Осиёдаги жадидчилик ҳаракати тарихидан (Биринчи китоб)” номли китобимизда келтирдик. Бу асардан бир нечтасини шу илмий конференция ташкилотчиларига инъом этишни лозим билдик. Ҳозирда

Бошланган бу тадқиқот иши давом этмоқда. Советлар томонидан қатағон қилинган Ўрта Осиёдаги ўзбек, тожик, қозоқ, қирғиз, туркман, уйғур миллатлари вакиллари ҳақидаги маълумотларни излаб топиш ва улар ҳақидаги бор ҳақиқатни юзага чиқариш устида иш олиб бормоқдамиз.